

INTELLEKTUAL MULK OBYEKTLAR HISOBINI TASHKIL ETISHNING USLUBIY ASOSLARI

N.D.Maxmudova

“TIQXMMI”MTU “Buxgalteriya hisobi va audit”

kafedrası katta o`qituvchisi Phd.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17053870>

Annotatsiya. Ushbu tezis intellektual mulk (IM) obyektlarini hisobga olishning uslubiy asoslariga bag‘ishlangan. Ishda IM obyektlari (patentlar, mualliflik huquqlari, savdo belgilar) nomoddiy aktivlar sifatida hisobga olishning asosiy tamoyillari va yondashuvlari, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS 38) asosida ko‘rib chiqiladi. IM obyektlarini tan olish, dastlabki qiymatni baholash, amortizatsiya va qayta baholash bosqichlari, shuningdek, ularning tashkilotlarning moliyaviy hisobotlariga ta’siri tahlil qilinadi. Maxsus e’tibor zamonaviy texnologiyalar (raqamli platformalar, blokcheyn) yordamida ma’lumotlarning ishonchligini ta’minlash uslubiy jihatlariga qaratiladi. Tezisdan IM hisobini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar taklif etiladi, bu esa aktivlarni boshqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Xulosa sifatida, uslubiy asoslarning ahamiyati moliyaviy shaffoflikni ta’minlash va IM obyektlaridan iqtisodiy foyda olishda ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar. Intellektual mulk, hisobga olish, uslubiy asoslar, nomoddiy aktivlar, IFRS, amortizatsiya, qayta baholash, raqamli texnologiyalar, blokcheyn, moliyaviy hisobot.

Buxgalteriya hisobi barcha iqtisodiy jarayonlarni to‘liq qamrab ola olmaydi, chunki u aslida faqat axborot modeli sifatida shakllangan tizimdir. Buxgalter esa buxgalteriya hisobining tegishli usulini tashkilotning moliyaviy holati va amaldagi faoliyat xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlaydi. Ushbu tanlov esa, o‘z navbatida, foydalanuvchilarning boshqaruv qarorlarini qabul qilishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, buxgalteriya hisobida uslubiy yondashuvni to‘g‘ri tanlash xo‘jalik faoliyati natijalarining, jumladan intellektual mulk obyektlariga oid iqtisodiy mazmunini imkon qadar aniq va haqqoniy tarzda aks ettirish imkonini beradi. Amaliyotda buxgalteriya hisobi tashkilot tomonidan shakllantirilgan hisob siyosati va amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida, buxgalterning qabul qilgan konseptual yondashuvlariga muvofiq ravishda xo‘jalik faoliyati faktlarini hisobot registrlariga aylantirish orqali amalga oshiriladi. Natijada tashkilotning moliyaviy holatiga oid ma’lumotlar aniq ko‘rsatkichlar va tartibga solingan hisobot tuzilmalarida namoyon bo‘ladi. Ushbu jarayonning samaradorligi, foydalanuvchilarning axborotga bo‘lgan ehtiyojlari va ularning manfaatlarini uyg‘unlashtirishni ko‘zda tutuvchi nazariy konsepsiyaga asoslangan holda shakllanadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, intellektual mulk obyektlarini hisobga olishda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan buxgalteriya hisobining nazariy va amaliy usullarini ishlab chiqish, shuningdek natijalarni sharhlash, to‘g‘ri formatda taqdim etish va

oshkor qilish — axborot cheklovlari mavjud bo'lgan sharoitda intellektual mulkni samarali hisobga olishning eng muhim va dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Xorijiy olimlar M.Metyus va M.Peraning fikricha, “buxgalteriya hisobini o'zaro bog'liq bo'lgan maqsad va tamoyillarning izchil tizimi sifatida belgilaydi, ulardan izchil standartlar ishlab chiqilishi mumkin va moliyaviy hisob va hisobotning tabiati, funksiyalari va chegaralarini belgilaydi”¹.

R.Roslenderning fikricha, “moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari tomonidan qabul qilingan moliyaviy hisobotning konseptual asosi tashqi foydalanuvchilar uchun moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va taqdim etishning asosiy tamoyillarini belgilaydi. Ushbu tamoyillar foydali moliyaviy hisobotlarning maqsadi, sifat xususiyatlari, ta'riflar, tan olish tamoyillari va moliyaviy hisobotlar tuziladigan tarkibiy qismlarni o'lchash usullarini, shuningdek kapital va kapitalni saqlash tushunchalarini o'z ichiga oladi”².

Yuqorida bayon etilgan ilmiy-nazariy mulohazalardan kelib chiqib, intellektual mulkni buxgalteriya hisobida aks ettirishni takomillashtirish maqsadida foydalanuvchilarning axborot ehtiyojlarini to'laqonli qondiruvchi konseptual modelni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur model intellektual mulk obyektlarini hisobga olishda axborot shakllanishining tarkibiy elementlarini o'zida mujassam etgan bo'lib, quyidagi ko'rinishga ega:

$$SF = \{I, O, Q, P, S\}$$

bu yerda: I, O, Q, P, S – moliyaviy hisobotning elementlari

Yuqorida biz taklif etayotgan modelning asosiy maqsadi ichki va tashqi foydalanuvchilarni axborotga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishdan iborat. Foydalanuvchilar iqtisodiy qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etish moliyaviy hisobotning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Shu o'rinda J.Richardining ta'kidlashicha, “barcha maqsadlar uchun bitta balansdan foydalanish yetarli emas va tabaqalashtirilgan yondashuvdan foydalanish zarur ya'ni, bir nechta balanslar nazariyasi: inventar balans - foydani hisoblash uchun; statik balans - mulk holatini baholash uchun; tugatish balansi – faoliyatni amalda yoki taxminiy tugatilgan taqdirda moliyaviy natijalarni baholash”³.

Balans tushunchasining statik, dinamik, organik, aktuar va boshqa talqinlari foydalanuvchilarning manfaatlari, axborot ehtiyojlari va ularning moliyaviy hisobotlardan foydalanishdagi ustuvorliklari asosida farqlanadi. Har bir yondashuv — foydalanuvchi guruhining maqsadlariga mos ravishda hisobotdagi ma'lumotlarni qanday talqin qilishini belgilaydi. Shu asosda, balansga oid turli nazariy qarashlar foydalanuvchilar tomonidan moliyaviy holatni baholash, tahlil qilish yoki boshqaruv qarorlarini qabul qilishda qo'llaniladigan vazifalarning

¹ Мэтюс М.Р., Перера М.Б. Теория бухгалтерского учета / Пер. с англ. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. 54 с.

² Roslender R. Accounting for intellectual capital: rethinking its theoretical underpinnings // Measuring Business Excellence. 2004. № 8(1). p. 38-45.

³ Ричард Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. М.: Финансы и статистика, 2013. 68 с.

xususiyatiga qarab shakllanadi. Mazkur yondashuvlar moliyaviy hisobotlarning egiluvchanligini ta'minlash va foydalanuvchilar ehtiyojiga mos individual yondashuvni ishlab chiqish imkonini beradi.

J. Betgening fikriga ko'ra, "kreditorlar uchun qiziq bo'lgan kompaniyaning to'lov qobiliyati va moliyaviy holatini baholashga qaratilgan statik balans va investitsiya qilingan kapitaldan foydalanishning moliyaviy natijasini baholashga qaratilgan, bu kompaniya egalari va boshqaruvini qiziqtiradigan dinamik balanslarga bo'linadi"⁴.

Biz yuqoridagilarni hisobga olib, taklif etilgan buxgalteriya hisobi modeliga qo'shimcha sifatida uni quyidagi ko'rinishda taqdim etdik:

$$SF = SF_S \vee SF_D^5 \quad (1)$$

$$SF_S = \{I_S, O_S, Q_S, P_S, S_S\}^6 \quad (2)$$

$$SF_D = \{I_D, O_D, Q_D, P_D, S_D\}^7 \quad (3)$$

bu yerda,

S – statika;

D – dinamikani anglatadi.

Statik balansning tarkibiy qismida intellektual mulkka bo'lgan huquqlar alohida ko'rsatilib, ularning boshqa mulk turlaridan farqli ravishda majburiyatlarni qoplashda kreditorlar manfaatlari uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mulkiy huquqlar sifatida aks ettiriladi. Shu bilan birga, dinamik balans konsepsiyasi doirasida esa, intellektual mulk obyektlariga kiritilgan kapital qo'yilmalar, ularning rentabellik darajasi, ushbu aktivlarga investitsiya kiritish zarurati, intellektual mulkning mavjud hamda istiqbolli foydalanish imkoniyatlari, ular orqali olinadigan daromadlar va boshqa iqtisodiy mezonlar to'g'risidagi ma'lumotlar mulkdorlar va boshqaruvchilarning manfaatlari nuqtai nazaridan yoritiladi. Dinamik yondashuv moliyaviy axborotni real va prognozli kontekstdagi iqtisodiy qiymatlarda baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, xo'jalik yurituvchi subyektlarning kapital tarkibida mavjud intellektual va moddiy resurslar nisbati, ularning bozor sharoitida kelgusida pul oqimlari keltirish salohiyatini baholash, shuningdek kompaniya qiymatini fond bozori va diskontlangan qiymat asosida aniqlash jarayoni buxgalteriya balansining aktuar talqini orqali amalga oshiriladi. Aktuar yondashuv qiymatlarning vaqt bo'yicha o'zgaruvchanligini, risklarni va kelajakdagi pul oqimlarining hozirgi qiymatini e'tiborga olgan holda, buxgalteriya hisobining zamonaviy metodologiyasini ta'minlaydi. Intellektual mulk bilan bog'liq axborotlar manfaaddor tomonlar uchun turli darajadagi ahamiyat kasb etishini inobatga olgan holda, moliyaviy

⁴ Бетге Й. Балансоведение: Пер. с нем. М.: Издательство "Бухгалтерский учет", 2000. 15с.

⁵ Tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi

⁶ Tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi

⁷ Tadqiqotlar natijasida muallif ishlanmasi

hisobotning asosiy vazifasi har xil foydalanuvchi guruhlariga — investorlar, kreditorlar, boshqaruvchilar va boshqa steypkholderlarga — an’anaviy hamda yangi shakllantirilayotgan hisobot turlari orqali ularning ehtiyojlariga mos, ishonchli va mazmunli axborotni taqdim etishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Байбурина Е., Ивашковская И. Роль интеллектуального капитала в создании стоимости российской компании // Вестник финансовой академии. 2007. № 4. Б. 53-62.
2. Dusmupatov R.D., Mavlyanova D.M. Joriy aktivlar: buxgalteriya hisobi, tahlili va auditi. Monografiya. – T.: «Globe edit», 2021. – 148 b.
3. Оркина Е.А. Оценка стоимости интеллектуальной собственности: Учебное пособие/ Ростов /Д: Феникс 2013, 124б.
4. Устинова Я.И. Теория и методология учета интеллектуальной собственности, диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук, Новосибирск – 2019.
5. Казин А.В. Учет нематериальных активов и анализ доходности объектов интеллектуальной собственности промышленных предприятий, диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Саратов – 2006.
6. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1996. 223 б. б. 43.
7. Прокопьев Ю. В. Анализ эффективности использования объектов интеллектуальной собственности, Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 7 (417). Экономические науки. Вып. 61.
8. Ibrohimov A.T va boshqalar. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. Darslik. – T.: «Sharq», 2005. - 480 b.
9. Islamkulov A.X. va boshqalar. Davlat byudjeti daromadlarini prognozlashtirish. – T.: «Spectrum Media Group», 2015.- 160 b.
10. Скворцова В.А. Интеллектуальный капитал: методология исследования, концепция. М.: МИЭМ, УЧЛИТВУЗ, 2002. 130 б.

